

Eindverslag Werkgroep RDA rollen

november 2025

Sylvia Alting van Gesau, Eric van Balkum, Remco de Boer, Thomas op de Coul, Petra Dreiskämper, Lian Wintermans, Bianca de Waal

podium
kunst
.net

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doel	3
2. Verschillende soorten rollen	3
Rollen in de collecties	4
Rollen in RDA	5
3. Mogelijke oplossingen	6
Oplossing met schema Role	6
Samengevat	7
Voorbeeld weergave	7
Overwegingen bij scenario 1	8
Oplossing in RDA met deelwerken	9
Voorbeeld weergave	9
Overwegingen bij scenario 2	10
4. Concluderend	11
Keuze tussen de oplossingen	12
Advies	12
5. Tot slot	13

Beeld voorblad: [Peter Hermann](#) via [Unsplash](#)

1. Aanleiding en doel

In de RDA evenementen werkgroep is een aantal kern-entiteiten gedefinieerd waarmee evenementen in de zin van een uitvoering (binnen het domein van de podiumkunsten) op uniforme wijze binnen RDA zouden kunnen worden beschreven. Een van de adviezen van die werkgroep was om in een vervolg te onderzoeken hoe relaties tussen een uitvoering en uitvoerende voor die kern-entiteiten gemodelleerd zouden kunnen worden.

Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om een oplossing te vinden voor het modelleren van rollen bij een bepaald stuk, werk of expressie aan de hand van eerder ontdekte casussen:

Muziekweb: waarbij gebleken is dat de properties voor rollen in RDA niet toereikend zijn om precies te kunnen modelleren: zo bestaat de rol van muzikant bijvoorbeeld wel maar de rol van gitarist niet. Hoe kun je dan toch een gitarist vastleggen?

Theatercollectie: hier speelt hetzelfde probleem en daarnaast is de problematiek dat in de brondata geen onderscheid gemaakt is of een bepaalde rol bij het oorspronkelijke Werk hoort of bij de Expressie ervan; dus is de vraag vooral hoe dat te modelleren is in RDA?

Nederlandse Dansdagen: ook voor dans ontbreken in RDA rollen die heel precieze duiding bieden en bij dit traject is gekozen voor een duale weg, namelijk: daar waar er properties in RDA zijn, die te gebruiken en anders te modelleren met behulp van schema:Role. Zou dit een werkbare oplossing voor de andere situaties kunnen zijn? Of zijn er andere strategieën te bedenken?

De werkgroep heeft expliciet het modelleren van rollen bij personen buiten scope geplaatst; de focus ligt op de rol van een mens bij een bepaalde uitvoering. Dat kunnen overigens 1 of meerdere rollen zijn; componist en zanger etc..

2. Verschillende soorten rollen

Bij het analyseren van de collectiedata bleek al gauw dat de ene vastgelegde rol de andere niet is: als acteurs de rol van Hamlet spelen is dat echt iets anders dan bij een productie de rol van regisseur hebben. We identificeren twee soorten rollen:

- rollen van personen achter de schermen (veelal bij een productie), zoals een regisseur, geluidstechnicus, dramaturg, choreograaf, et cetera.
- rollen of functies van mensen op het podium (vooral bij een uitvoering), bijvoorbeeld een acteur, gitarist, zanger of - nog specifieker - de acteur die de rol van Hamlet speelt, de eerste violist, et cetera.

Rollen in de collecties

Er is gekeken naar hoe die rollen op dit moment in de verschillende collecties zijn vastgelegd:

- bij muziekweb zowel bij de uitvoerende c.q. de persoon zelf (buiten scope) als bij de uitvoering maar daarbij gebruikt muziekweb de instrument-termen en niet de instrumentalist-termen. (Dus: trompet en niet trompettist, piano en niet pianist).
- bibliotheekcatalogus ATD: rol is aan persoon gekoppeld, bij een uitvoering staat hooguit een tekstuele vermelding van de karakters en het aantal rollen dat nodig is.
- in de theatercollectie zijn beide type rollen vastgelegd bij een première: alleen wel door elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van een thesaurus voor de rol en een vrij tekstveld voor een nadere specificatie: bijvoorbeeld dat iemand de auteur is van het stuk maar gespecificeerder, het concept heeft gemaakt.
- bij muziekschatten zijn rollen of verantwoordelijkheden vastgelegd bij bladmuziek die voor een speciale uitvoering (radio- of tv-programma, hoorspel) is geschreven met een specifieke veldnaam die de rol weergeeft: "persoon in de rol van componist" en die rol is ook gekoppeld aan de persoon. Daarnaast wordt de uitvoeringsmedium-thesaurus gebruikt om vast te leggen welke uitvoerende welk instrument bespeelt.

In de verschillende collecties worden rollen op een verschillende manier vastgelegd; sommige heel gedetailleerd tussen verschillende entiteiten, andere summier in tekst of alleen bij een persoon. Sommige met heel specialistische aanduidingen, of met gebruik van thesaurus en andere niet. De gebruikte termen zijn ook verschillend van aard: viool of violist, en worden op verschillende niveaus toegepast; bij een werk, expressie of persoon.

Voordat dit alles op een eenduidige manier in RDF gemodelleerd kan worden is nog veel werk te verrichten binnen de collecties om een en ander te stroomlijnen of meer uniform te maken. De wijze van beschrijven moet meer uniform (gitaar of gitarist), opschonen en standaardiseren van tekstvelden, gebruik van thesauri of termenlijsten (voor dezelfde dingen). Goed nieuws is dat de theaterthesaurus op dit moment vernieuwd wordt.

Rollen in RDA

Tevens is een analyse gemaakt van de rollen in RDA. RDA heeft tal van properties op het niveau van werk of expressie die bedoeld zijn om de rol of functie die een (niet-fictieve) persoon daarbij heeft, vast te leggen. Rollen in de zin van personages of (solistische) partijen in een stuk vallen buiten het bestek van de properties in RDA.

Voorbeelden van rollen of functies in RDA zijn een componist, auteur, choreograaf, ontwerper of fotograaf (alle op het niveau van het werk), en uitvoerenden zoals een acteur, dirigent, zanger, instrumentalist, danser. Daarnaast zijn er properties voor diegenen die wel een bijdrage aan een uitvoering leveren - "contributor to performance" zijn - maar geen uitvoerende/performer zijn. Bijdragers-die-geen-uitvoerenden-zijn, zijn o.a. kostuumontwerpers, kappers/grimeurs of toneelregisseurs.

Die properties zijn echter niet uitputtend; zo zijn er wel attributen voor een instrumentalist en vocalist maar geen gitarist. Wel een componist en choreograaf (op werk-niveau) maar geen dramaturg of decorontwerper. Dat levert problemen op als je die rollen wel eenduidig wilt modelleren. Het lijkt niet wenselijk om voor elke mogelijk denkbare rol een nieuwe property aan te vragen bij de RDA Steering Committee (RSC), dus hoe dan wel?

Een bijkomende moeilijkheid is dat sommige properties alleen bij een werk kunnen worden toegepast en niet ook bij een expressie. Zo is bijvoorbeeld een "producer agent" alleen aan een werk te koppelen en dat is iets waar in de werkgroep veel discussie over was waar het theaterproducties betreft; of een theaterproductie het beste gemodelleerd kan worden als een werk of een expressie in RDA.

In de collectiedata wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen die twee classes; daar is een productie weergegeven met alles wat daarbij hoort; deels gestructureerde en deels ongestructureerde gegevens en met rollen voor EN achter de schermen. Dus bij een vertaling naar RDA moet een keus gemaakt worden wat je tot werk en wat je als expressie modelleert. Afhankelijk van welke rollen je in de brondata precies tegenkomt, zou het ook kunnen dat je meerdere entiteiten moet identificeren (allemaal van de class werk of expressie) om bepaalde rollen aan te verbinden; bijvoorbeeld werken met specifieke rollen die dan weer gekoppeld zijn aan een primair werk met andere rollen.

We zien een mogelijke oplossingsrichting binnen RDA door op een andere manier naar bijvoorbeeld een gitarist te kijken: door die juist niet als een verfijning van een instrumentalist te zien maar als een instrumentalist die een specifiek stukje van het werk uitvoert, nl. de gitaarpartij. Die gitaarpartij zou je dan kunnen zien als een soort deelwerk van het werk.

Toch is ook de vraag of je dit wel op deze manier in properties zou willen vastleggen, of dat een thesaurus voor al die rol-namen niet een handiger uitgangspunt zou zijn.

Daarnaast rijst steeds de vraag: Wat wil je modelleren? Hoe precies wil je alles vastleggen en wat is mogelijk met de beschikbare data? Waar wil je die rollen vastleggen, op werk of op expressie-niveau? Dat maakt verschil en houdt verband met de vragen die gebruikers aan de collectie willen kunnen stellen.

De focus van de werkgroep gaat uit naar een oplossing voor het vastleggen van de rollen van de uitvoerenden, oftewel de mensen voor de schermen en dat betekent op het niveau van expressie.

In de theaterwereld is het echter lastig om vast te stellen wat precies een werk en wat een expressie is en daar wordt in het veld bovendien verschillend over gedacht. Er zijn niet net als in de muziek algemene regels voor wanneer iets een bewerking is en wanneer een nieuw werk. Dit maakt dat de "entity boundaries", die noodzakelijk zijn om goed te kunnen modelleren, diffuus en daarmee het gebruik van RDA op sommige punten lastig omdat bepaalde properties voor rollen alleen aan een werk en andere alleen aan een expressie verbonden kunnen worden.

3. Mogelijke oplossingen

Voor bovenstaande problemen zijn twee opties onderzocht:

- oplossing met behulp van de Role class van schema.org
- oplossing in RDA met behulp van deelwerken

Van de opera Animal Farm is in beide voorgestelde oplossingen een voorbeeld uitgewerkt.

Oplossing met schema Role

Dit is een alternatieve manier van rollen modelleren met een Role class als zelfstandige eenheid tussen bestaande classes. Hierbij wordt een aparte Role entiteit geplaatst tussen een werk of expressie aan de ene en een persoon aan de andere kant.

In het voorbeeld wordt RDA gecombineerd met schema:Role en is ervoor gekozen om daar waar RDA al een direct bruikbare property heeft, die te gebruiken en alleen andere rollen met behulp van schema te modelleren (maar alles zou ook kunnen).

Uitwerking:

https://drive.google.com/file/d/1m-T_9VlkBpQCxRKxzvfYxgh4QNiz0KHt/view?usp=drive_link

Samengevat

Een boek van George Orwell is het werk waarop een libretto (werk) met RDA-property “has librettist agent” Ian Burton en Alexander Raskatov gebaseerd is (RDA: ‘is libretto based on work’).

Het muziektheaterstuk “Animal Farm” (opera werk) is daarop gebaseerd (RDA: ‘has libretto work’) en heeft ook de RDA property “has composer agent” Alexander Raskatov.

De Muziektheaterproductie Animal Farm (werk) die het muziektheaterstuk “omvat” heeft dan de direct bruikbare properties “has director agent” en “has choreographer agent” maar voor de andere rollen wordt de generieke RDA “has creator agent of work” property gevuld met een schema Role class, waarin de schema:roleName property wordt opgenomen om een specifiekere aanduiding van de rol te kunnen geven. In het voorbeeld hieronder zijn dat dramaturg en decorontwerper.

Idealiter zou je voor die “roleName” een thesaurus gebruiken.

Voorbeeld weergave

Muziektheaterproductie Animal Farm (werk)

- > has category of work: Productie
- > productiecode: 2022
- > has choreographer agent: Thomas Wilhelm
- > has director agent: Damiano Michieletto
- > **has creator agent of work:**
 - > schema:Role
 - > roleName: dramaturg
 - > has creator agent: Luc Joosten
- > **has creator agent of work:**
 - > schema:Role
 - > roleName: decorontwerper
 - > has creator agent: Paolo Fantin

Diezelfde oplossing werkt voor de mensen op het podium die bij de expressie van het “Productieseizoen van Animal Farm” beschreven worden. In de respectievelijke properties “has actor agent” en “has instrumentalist agent” past een schema Role met bijvoorbeeld de naam van het karakter of zelfs het instrument dat iemand bespeelt in het orkest. Op die manier kun je zowel aangeven welk instrument iemand bespeelde en dat ze de rol “eerste violist” had.

Productieseizoen Animal Farm (expressie)

- > has type: Expression
- > has category of expression: Productieseizoen
- > timespan: 2022-2023
- > omvat Muziektheateruitvoering
- > **has actor agent:**
 - > schema:PerformanceRole
 - > characterName: Snowball
 - > has actor: Michael Gniffke
- > **has actor agent:**
 - > schema:PerformanceRole
 - > characterName: Mrs. Jones
 - > zangstem: sopraan
 - > has actor: -> link naar Person/Agent
- > **has instrumentalist agent:**
 - > schema:InstrumentalistRole
 - > roleName: eerste violist
 - > plays: viool (uitvoeringsmedium thesaurus)
 - > has instrumentalist: Beverly Lunt

NB In het vereenvoudigde voorbeeld zijn ze als tekst weergegeven maar de personen zijn natuurlijk links naar Person of Agent classes.

- schema PerformanceRole is een bestaande class, InstrumentalistRole is een zelf gemaakte extensie daarop.

Overwegingen bij scenario 1

De werkgroep vindt dit een zeer flexibele oplossing; het oogt simpel en is redelijk eenvoudig te begrijpen en het biedt mogelijkheden:

- het modelleren van dubbelrollen is mogelijk: zowel meerdere acteurs die eenzelfde rol hebben gespeeld als acteurs die meerdere rollen hebben gespeeld passen erin.
- het biedt de mogelijkheid om meer informatie vast te leggen over de rol indien er meer specificaties gegeven zijn maar verplicht niets.
- in de Role class kun je ook "zangstem" o.i.d. opnemen met een term uit de uitvoeringsmedium thesaurus om preciezer te duiden wat die persoon deed. Of aangeven dat iemand eerste of tweede viool speelde bijvoorbeeld.
- verschillende edge cases die we kunnen bedenken, passen ook in het model: zoals bijvoorbeeld vastleggen dat een bepaalde zanger van dan tot dan lid was van een jeugdkoor.
- het maakt mogelijk/ stimuleert het gebruik van thesauri voor rollen in de podiumkunsten -> Theaterthesaurus, uitvoeringsmedium

En er zijn ook wat vraagtekens:

- hoe verhoudt het gebruik van schema zich tot het gebruik van RDA? Of het toepassen van verschillende ontologieën in een model?
- Wat betekent dit voor het Applicatieprofiel? Waar leg je de grens en welke keuzes zijn dan te maken; alles in schema:Role, of bestaande RDA-properties gebruiken waar dat kan?
- het model is simpel, leidt dat niet tot verlies van details?

Oplossing in RDA met deelwerken

De oplossing om de rol van uitvoerenden bij een uitvoering vast te leggen binnen RDA bekijkt een werk op een heel andere manier; meer in de zin van een muziekstuk dat gespeeld wordt en waarvoor je meerdere partijen hebt die door verschillende muzikanten gespeeld worden. Tezamen vormen ze het stuk.

Zo zou je de rollen op de bühne ook kunnen bezien: in het uitgewerkte voorbeeld wordt de rol van Mollie uit de opera dan gemodelleerd als een apart werk: "Animal Farm Mollie (sopraan)". Dat werk wordt gerealiseerd in de aparte expressie "Rol Mollie" en die heeft een "has singer" property die gekoppeld is aan de persoon Holly Flack.

De expressie van de rol van Mollie is via de property "is part of" verbonden met de expressie van de voorstelling op een bepaalde datum en die is met dezelfde "is part of" verbonden met de productie.

Uitwerking:

https://drive.google.com/file/d/1ixLU6aJXE8rA-bREvmba0iAr7pkio77b/view?usp=drive_link

Voorbeeld weergave

Opera Animal Farm (werk)

- > has category of work: Opera
- > has composer: Alexander Raskatov
- > has libretto: Libretto Animal Farm
- > realizes: Productie De Nationale Opera maart 2023

Animal Farm Mollie (sopraan) (werk)

- > has category of work: ??? character?
- > is part of: Opera Animal Farm

Productie De Nationale Opera maart 2023 (expressie)

- > realizes: Opera Animal Farm

- > has creator: De Nationale Opera
- > has stage director: Damiano Michieletto

Wereldpremiere op 3 maart 2023 (expressie)

- > is part of: Productie De Nationale Opera maart 2023
- > has instrumentalis: Nederlands Kamerorkest
- > has singer: Koor van DNO
- > has singer: Nieuw Amsterdams jeugdkoor
- > has conductor: Bassem Akiki

Rol Mollie (expressie)

- > is part of: Wereldpremiere op 3 maart 2023
- > has singer: Holly Flack
- > realizes: **Animal Farm Mollie (sopraan)**

De rol van Mollie wordt hierbij dus gezien als deel van het werk en dusdanig als een apart deel-werk (met een deel-expressie) gemodelleerd. Dit is een logische oplossing binnen RDA, al leidt het bij veel verschillende rollen tot een explosie van deelwerken en deel-expressies. Dit is enigszins vergelijkbaar met hoe je verschillende muziekpartijen hebt bij een muziekstuk: een gitaarpartij en partijen voor blazers of viool.

Overwegingen bij scenario 2

De werkgroep constateert dat ook dit een prima oplossing biedt voor het vastleggen van de rollen van uitvoerenden:

- Mooie oplossing want allemaal binnen RDA.
- Ook hier passen dubbelrollen en meerdere rollen.
- Het is een logische oplossing en in lijn met het domein van de muziek (waar bij bladmuziek vaak losse partijen beschikbaar zijn).
- Al leidt het wel tot een explosie van deelwerken en deexpressies als er veel rollen zijn om te beschrijven.
- Het is lastiger vast te stellen of een persoon daadwerkelijk bij deze productie of voorstelling betrokken was omdat je door meer nodes in de graph moet wandelen of queryen.
- Zijdelingse constatering is dat je in RDA geen fictieve personen kunt modelleren als een Person; die class is beperkt tot echte personen.

Enkele leden van de werkgroep hebben bovenstaande problematiek en ook de voorgestelde oplossingsrichting voorgelegd aan de RDA Community. Zie:

<https://connect.ala.org/discussion/musical-roles-in-rda#bm491bcd1c-49d7-4dbc-9ab7-0197e6adbde9>

4. Concluderend

De werkgroep heeft twee bruikbare oplossingen gevonden om de rollen van de uitvoerenden bij een evenement heel precies te kunnen beschrijven.

Een telkens terugkerende vraag was echter of je dit ook daadwerkelijk zo gedetailleerd zou willen doen; hoe ver wil je hierin gaan? Kan het eigenlijk wel met de (staat van de) huidige collectiedata of vereist het eerst het nodige werk? En voor wie doe je het dan of om welke vraag te beantwoorden?

Bij pogingen om de rollen goed te modelleren bleek het steeds opnieuw ingewikkeld om duidelijk onderscheid te maken tussen een productie als *expressie* (set van voorstellingen) en een productie als *werk*, met daarnaast een productieseizoen als *expressie*. In RDA moet die keuze gemaakt, in schema niet per se.

Wat in ieder geval duidelijk is geworden onafhankelijk van de te kiezen oplossing is dat verschillende thesauri nodig zijn om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet:

- om de van elkaar te onderscheiden kern-entiteiten zo goed en precies mogelijk te typeren.
- om de gebruikte termen voor rollen te standaardiseren en/of te omschrijven
- om eenduidige typering voor theatergenres etc. te hebben
- om de gebruikte instrumenten in overeenstemming te brengen met de mensen die ze bespelen
- en ook om de - in geval van RDA- verschillende soorten deelwerken van werken te kunnen onderscheiden
- of in geval van de schema Role oplossing: eigen typering zoals InstrumentalistRole te kunnen geven en beschrijven.

De werkgroep constateert daarnaast dat de domeinen film en muziek meer invloed gehad hebben op de totstandkoming van RDA waardoor daar meer rollen voor aanwezig zijn in de ontologie dan bijvoorbeeld voor theaterrollen. Dat maakt het invulling geven aan de gebruikte termen lastig omdat een musical director (muzikaal leider) in het ene domein soms wel gelijk is aan een conductor en in andere context niet.

Keuze tussen de oplossingen

Aangaande de twee oplossingen is het op dit moment moeilijk daar een keus in te maken: Het is duidelijk dat de schema-oplossing eenvoudiger is en een stuk makkelijker te begrijpen is; niet alleen intern maar vooral ook voor collectiebeheerders die dit zouden moeten toepassen of voor eindgebruikers die de data zouden willen bevragen.

De RDA-oplossing leidt tot meer complexiteit in het model en vraagt dus ook meer van iedereen: het mentale model dat er voor nodig is om dit te kunnen gebruiken is veel ingewikkelder dan de schema manier van omgaan met rollen.

De tweede oplossing heeft als voordeel dat je heel dicht bij RDA blijft en toe kunt zonder er een tweede ontologie bij te gebruiken; de vraag is vooral hoe zwaar dat weegt of hoe belangrijk we dat vinden? Het heeft ook minder implicaties voor het huidige Applicatieprofiel daar waar de toepassing van schema Role echt nadere uitwerking behoeft waar je dat dan allemaal wilt toepassen en hoe precies; wel of niet ook voor bestaande RDA-properties en hoe verhouden de verschillende classes uit RDA en schema zich dan tot elkaar?

De werkgroep neigt sterk naar de eenvoudigere oplossing indien het geen beperkingen oplevert en heeft behoefte aan een concrete uitwerking om te zien of geen gegevens verloren gaan en of alle gebruikersvragen die je zou willen stellen beantwoord kunnen worden met de schema.org oplossing.

Advies

We adviseren daarom als vervolg:

1. We zouden graag een concrete uitwerking van in eerste instantie het schema.org model zien in de vorm van een POC met data uit een grotere en meer diverse set, zodat bepaald kan worden of het model in de praktijk echt werkt. Met als doel om beter inzicht te verkrijgen waar je dan tegenaan loopt en of en zo ja welke grenzen er zijn bij het modelleren. Hou je begrijpelijke data?
2. Tevens hopen we zo een beter beeld te krijgen omtrent een mogelijke begrenzing aan de vragen die aan de data gesteld kunnen worden. En tegelijkertijd beter inzicht in wat er aan de kant van de collecties nog voor werk verricht moet worden om een goede modellering te ondersteunen. Wat is minimaal noodzakelijk?
3. Bij de keuze voor schema moet worden uitgewerkt waar de grens ligt tussen wat je in RDA modelleert en wat niet? Gebruik je de shortcut-properties in RDA waar ze er zijn, of niet. Welke wel/niet bij welk soort evenement? Of doe je allebei? Welke keuzes moeten dan gemaakt?

4. Wat zijn de implicaties voor het huidige Applicatieprofiel en data die tot nu toe al gemodelleerd is; moeten zaken anders of kunnen ze aangevuld?

Voor het vervolg kan het volgende document met een inventarisatie van gebruikersvragen die tijdens deze werkgroep gemaakt is, gebruikt worden:

[W Gebruikersvragen_met_rollen.docx](#)

5. Tot slot

Heb je na het lezen van dit verslag nog vragen of ideeën, dan kun je het beste mailen met data@podiumkunst.net.

podium
kunst
.net

p
k
.n

odium
unst
et

podium
kunst
.net